

F-SOAIP (生活支援記録法) とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F (焦点)」「S (主観的情報・利用者の言葉等)」「O (客観的情報)」「A (アセスメント・考えたこと)」「I (介入・対応したこと)」「P (今後の予定)」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回は、重層的支援体制整備事業に先駆的に取り組む愛知県豊田市の地域包括支援センターでのF-SOAIP実践報告をお届けします。多種多様な相談があらゆるところから寄せられる地域包括での相談業務において、F-SOAIPによる記録は、多職種多機関が同じ目標のもとでスムーズな支援を行う肝となっています。

豊田市社会福祉協議会地域包括支援センターにおける F-SOAIP導入の効果と展望

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 ふじのさと包括支援センター 浅野恵美
いなぶ包括支援センター 松井正宏
ぬくもりの里包括支援センター 石井睦美
基幹包括支援センター 加藤弘子

豊田市は愛知県のほぼ中央に位置し、2005年に周辺6町村と合併、県の17.8%と広大な面積を持つ。市内は28中学校区ごとに地域包括支援センター(以下、包括)があり、本会は28包括中、合併前の旧町村を中心に6包括を受託している。

本会包括も全国の多くの包括同様、上限のない介護予防ケアプラン作成に係る業務に多くの時間を割かれ、支援拒否や複合課題への対応等総合相談の負担が大きくなっている。各包括は職員3~9名、20代~60代と年代も職種も多様、前回対応した職員の不在を理由に対応が遅くならないよう、ポイントを押さえた記録で情報を共有する必要が求められていた。

F-SOAIP研修の結果と課題

2022年、東京都内で実務経験のあるケアマネジャーから、「えふそあいぴー」という聞き馴れない単語を聞いたのは、ケアマネジャー有志による研修会打合せの席上だった。すぐに検索、実践の価値ありと直感、件(くだん)のケアマネジャーを講師にケアマネジャー対

象の勉強会を開催、それとは別に法人内6包括職員対象の研修を企画した。F-SOAIP開発者に講師を依頼、2022年11月に第1回、1カ月の実践期間を置いて12月に第2回の研修を開催した。参加者から「自分が休みで、他職員が対応する際に分かりやすくなれば業務が円滑になる」「記録の隅々まで読み込まなくても、どういった記録なのかを掴みやすくなるため、業務の効率化が図れると感じた」等の感想が寄せられた。しかしながらケアマネジメントのスキルアップを目的とした研修であり、本会包括統一の記録法として採用したわけではなかった。

研修から2年経過した2024年12月、研修受講者を対象に、F-SOAIPの実践状況を調査、23名から回答を得た。異動もあり、現在の所属が包括である13名中10名(77%)、包括以外の対人支援部署所属の8名中3名(38%)が実践していた。また、新たに包括に配属となった職員(研修未受講)12名にも調査、10名の職員(83%)がF-SOAIPを実践、その動機は「包括で推奨されている記録法だから」「他職員の実践

で分かりやすいと思ったから」の理由が大半を占めた。約8割の職員がF-SOAIPを実践しており、実践者の感想は表の通りである。研修未受講者の実践率が高いのは、記録に関する研修がなく、OJTの一環として他職員に習う形で記録を開始する為に、定着しやすいと推測する。しかし、定期的な研修を望む声も届いており、時短、読みやすさ等F-SOAIPの記録の利点を共有して本会包括としてどのように継続していくかが課題である。

地域包括での活用利点

2021年地域包括・在宅介護支援センター実態調査において、包括4業務*の遂行に負担感を感じている3職種の職員は全体の約9割にも上る。3職種一人当たりの相談対応件数は年間600~700件、【総合相談】では「時間を要すること」、【権利擁護】では「専門性を求められること」の負担感が高い結果となっており¹⁾、F-SOAIPの利点は、負担軽減に資すると推測する。

包括に寄せられる「気になる高齢者」の情報源は、行政や消防等公的

表 F-SOAIP実践者の感想

<p>F-SOAIPを実践している研修受講者</p> <p>効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ○FとPだけ読めば中身まで目を通さなくても何となく流れが分かるため、時間が無いときでも状況把握が可能。 ○要点を分かりやすく簡潔に記録できるようになった。他職員の記録も読みやすくなり、結果的に時短、業務効率の向上につながっている。 <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> △知らない人にとっては?になっているのではと心配。新しく入职した人に随時研修を行わないと正しい定着が困難。 <p>F-SOAIP導入後包括に配属された職員</p> <p>効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ○課題や支援の根拠が明確になる。 ○先輩のアセスメントを読むと、自分に足りない知識を学ぶことができるため、大変勉強になる。 <p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> △職員の技量によって、記録に差がある。定期的に勉強しないと自己流になってしまうと思う。
--

地域からの情報で関わりを開始したが、訪問拒否の事例の電話対応記録である。包括職員全員が記録を通して経過を把握、社協支所職員、市よりそい支援課の協力も得て最終的に救急搬送につなげ救命できた事例である。

支援経過のFを拾い読むだけでも支援の流れを把握できるが、試みにFをExcelに入力、テキストマイニングをかけたところ、単語やその色、大きさから一目で概要が推測できた。記録を標準化し、一定地域の65歳以上の総合相談窓口である包括のシステムに入力された多様な相談のFの分析により、地域課題の抽出が容易になるのではないだろうか。

マクロレベルでの活用に向けて

委託型包括が立案する事業目標の根拠となるデータとその具体的提示方法について研究した藤本ら(2022)は、事業目標の根拠に基本的な人口統計学的データや計画的調査で得たデータの他、質的データとしてインタビュー等

機関だけでなく、自治区や民生委員、一般住民、金融機関やコンビニ等民間の商店と多岐に渡る。本人や家族から直接の相談がなく周囲からの情報提供のみ、または支援拒否の場合、情報を蓄積しておくことで、介入のタイミングで有効な支援につながる可能性がある。

安否確認で警察や消防に連絡する際、地道な情報蓄積の奏功を実感する。筆者の所属する包括(ふじのさと)の圏域周辺は、合併前の一時期は日本一若い町であった。企業城下町のベッドタウンが一気に高齢化、身寄りのない高齢者の増加が危惧される。資料は、

資料 F-SOAIPによる電話対応記録

<p>方法：本人に架電</p> <p>F：実態把握 ①体調 ②金銭面</p> <p>O：3回電話をしてようやく出る。</p> <p>S：4日前に買い物に行ったら外に出ていない。</p> <p>①立ち眩みというか、ぼーっとしてくらくなる。寝ているのは布団。立ち上がるのに時間がかかる。便所の取っ手につかまって立ち上がって、そこからは歩く。買い物は毎日行くとときもあるし、3日に1回のこともある。</p> <p>②障がい年金で月7～8万位で家賃が5万。お金に困っていないことはないけど、何とかやっている。</p> <p>A：①長期に渡って医療未受診、めまいあり、運転継続も心配。対面で体調確認だけでもしたい。</p> <p>②生活保護の対象か要検討。</p> <p>I：①一度お会いして血圧等を測って健康状態の確認をさせてもらえないか。</p> <p>②生活費の支援を希望するか？</p> <p>S：①どうしようかな…。</p> <p>②生活保護ってこと?(この収入で対象に)なるの？</p> <p>I：①包括が訪問するのが難しければ、包括に来て頂いても構わない。定期的に電話をしてもよいか？</p> <p>②収入がはっきりしないとわからないが、市に聞いてみることはできる。</p> <p>S：①②電話をしてもよい。</p> <p>P：定期的に電話で状況把握。</p>
--

のデータが加工されずに生データがそのまま用いられている結果を受け、他圏域と比較できるように行政がデータを一括して提供したり、分析手法をサポートしたりする等、委託型センターが効果的にデータを活用できるような体制の検討が望ましいとしている²⁾。最も住民に身近に接する包括職員の、F-SOAIPを用いた記録は、良質な質的データとなりうる。記録の改善は地道な工程だが、積み重ねて共有することで、効果的な

支援につながる可能性が高いと感じている。

※総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的継続的ケアマネジメント

1) 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会、地域包括・在宅介護支援センター実態調査2021 報告書概要版、社会福祉法人全国社会福祉協議会、2022年

2) 藤本優子・山下正・都築千景、委託型地域包括支援センターが立案する事業目標の根拠となるデータとその具体的提示方法、日本公衆衛生看護学会誌、2022年

プロフィール

浅野 恵美

豊田市社会福祉協議会 ふじのさと包括支援センター管理者
千葉大学看護学部卒業後、がん専門病院看護師、政令市保健師、青年海外協力隊保健師隊員、看護大学公衆衛生看護学助手を経て、群馬大学大学院にて保健学修士取得。
産業保健を経て2019年 豊田市社会福祉協議会入職。

F-SOAIPの活用で「伝える」から「伝わる」

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 いなぶ包括支援センター 松井正宏

豊田市北東部の長野県境に位置する稲武地区は人口2,000人を切り、高齢化率約53.8%（2024年10月1日現在）と市内で最も高い地域である。当包括圏域は介護保険事業所数が少ないが、医療機関、地域、警察、地域住民などから多くの相談を受け高齢者支援を行っている。

今回、当包括支援センターがケアマネジャーに調整依頼をしたケースをもとにF-SOAIPの有効性について考察する。

F-SOAIPとの出会い

今まで、支援経過記録の研修を受けたことがなく、5W1Hを気にして記録をしていたが、「修飾語」や、「とのこと」と書く癖があった。また、叙述式となり、文章量の割には内容が薄い記録が多かった。

2022年11、12月にオンラインで開催した豊田市社会福祉協議会包括支援センター事業職員研修会でF-SOAIPについて学んだ。多職種連携を促進する

新しい記録法であり、読み手に短時間で正確に伝わる記録を心掛けることが大切であると理解することができた。研修後に、日頃からF-SOAIPの視点を持つために、講義を受け研修に提示された資料を参考にメモを作成し実践した。

ケアマネジャーとの連携

複合課題世帯の問題は多岐に渡る。今回、F-SOAIPの研修を学ぶ前は、複合課題世帯のケース紹介の際、叙述形式で支援経過を記録していたが記載漏れ、主語の欠落、記載者の主観が入り客観的な記録にならないことが多かった。また「F:ニーズ、気がかり」がなく、何を目的に支援したか不明瞭な記録になっていたため、引き継いだケアマネジャーに伝わりにくかったと思う。

しかし、F-SOAIPを意識し記録をとると、「F:ニーズ、気がかり」が本の表題のように一目瞭然となるため、課題を細分化して記載ができ、多職種に内容が伝わりやすいと感じている。

複合課題世帯のケースを引き継いだケアマネジャーからは、「Fを見れば、時系列で大まかな流れを把握できる」「S、Iなどの記載から、『誰が何をしたか』と主語が明確」「F-SOAIPで支援経過を書きたい」と、感想をいただいている。

ケアマネジャーのインテークやアセスメントの時間を短縮するメリットがあるのではないかと感じている。

F-SOAIPの有効性

F-SOAIPを意識することで、複合課題世帯の支援経過を「現状」「課題になっていること」「現状に対する家族の考え」「対応策」と頭の中で整理をしながら記録として残すことができた。

課題としては、F-SOAIPは項目形式で書くべき内容が事前に明示されているにも関わらず、経過記録内から「A」や「P」が抜け落ちていた¹⁾ 記録が多く、対応場面の客観的記録のみで支援者の考えや次の計画や予定までが記載できていなかったため、改善してみた（資料）。

資料 F-SOAIIPを活用した支援経過記録（一部修正）

F：妄想に対する受診勧奨
S：「声が聞こえると、ばれるから静かにしてほしい」「大声や歌が聞こえる」
O：職員訪問前に自宅から外に出た様子。
隣人から妻に連絡があり居場所が分かった。
午前中から妻に妄想を訴えていた。
薬カレンダーに残薬あり。
A：誰かに追われている言動、表情が険しい。補聴器のノイズが声や歌に聞こえている可能性がある。
自宅に戻って気持ちを落ち着かせることを優先する。
妄想が強くなったのは処方された薬が飲めていないためか。
I：一緒に自宅に帰ることを提案し、夫はしぶしぶ帰宅。翌日主治医受診について同意を得た。
P：明日、職員が主治医受診時に同席し、昨日の状況報告をする。

複合課題世帯への支援は、介護保険等の公的サービスだけでなく、支援会議や重層的支援会議を開催し、多機関により必要な様々な支援を円滑にすること²⁾で世帯の生活を守ることができると考える。

多機関に「伝える」だけの会議にとどまらず世帯の困難さをF-SOAIIPを通じて「伝わる」手段として活用し、多機関による支援を円滑にすることが可能になると思う。

今後の展望～「伝える」から「伝わる」へ

今後も、F-SOAIIPの支援経過記録を続けていき、実践課程の可視化ができるように、包括職員だけではなくケアマネジャーをはじめ関係機関へ「伝える」から「伝わる」記録ができるようにしていきたい。

1) 高石麗理湖、ソーシャルワークと経過記録法—医療ソーシャルワーカーの実践力を高めるF-SOAIIP、明石書店、2023年

2) 安藤亨、豊田市における重層的支援体制整備事業と高齢者虐待防止についての一考、高齢者虐待防止研究、19(1)、2023年、29-35頁

プロフィール

松井正宏

主任介護支援専門員、
介護支援専門員、社会福祉士

中部学院大学人間福祉学卒業

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会稲武支所担当長

いなぶ包括支援センター管理者

重層的支援体制整備事業における多機関多職種連携・チームアプローチにも有効

豊田市役所福祉部よりそい支援課 担当長 加藤 良典

複雑・複合化が進むケース、虐待事案などの対応では、多機関多職種連携によるチームアプローチ、支援が求められます。

誰が記載しても、同じ形式で記録が整理されていけば、多機関、多職種の間でも齟齬が生まれず、チーム全員が同じ方向を向いて支援を展開していくことが可能になります。様々な理由から生活に困りごとを抱えた方は増加してお

り、支援ニーズに応じていくために、より効率的な支援の実践が求められることとなります。オンラインによる支援会議の開催や、各自が役割に応じた支援を実践すると同時に、他の支援者の動きを把握していくうえでも、F-SOAIIPによる記録は効果的であると感じています。

また、個別の課題の把握や、チームで共有した支援の蓄積は、地域課題の抽出や、福祉・介護の専門職だけでは

なく、住民を巻き込んだ地域づくりにもつなげていく発端になることも期待できるのではないのでしょうか。

豊田市における地域共生社会を推進する取組について

<https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/1052262.html>

最終閲覧 2025年1月6日

14:【福祉・保育】福祉サービス第三者評価事業で高評価（2例目）

障害者・児福祉サービスを提供する、くるみ作業所（静岡県）がF-SOAIPの導入で高評価を受けました。評価機関は静岡県社会福祉士会で、社会福祉士によるF-SOAIPの導入・有効活用の推進も期待されます。

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/167/r3kekka18-kurumisagyousyo.pdf（12頁）既に、大倉山元気の泉保育園（神奈川県）でも高評価を得られています。

<https://drive.google.com/file/d/10rwFBBrgUc2TxDzl-EWZwRcT7nh4X0Dd/view>（28-29頁）

15:【看護】公益社団法人川崎市看護協会主催、令和6年度看護研究・活動報告会（2025年2月27日）

総合新川橋病院の平松智子看護部長より、「電子カルテシステムにおける看護記録方式変更のプロセスフォーカスチャータリング®からF-SOAIPへ」との演題で発表予定。

16:【ケアマネジメント】第1回日本生活期リハビリテーション医学会学術集会（2025年2月1・2日）

品川区福祉部高齢福祉課『生活支援記録法（F-SOAIP）クイックマニュアル』の作成に貢献された藤井江美氏（㈱ブライトケア プライムケアプラン品川）が、シンポジストの一人として登壇。多職種連携上のF-SOAIPの有用性に言及予定。

17:【看護】看護師・看護教員向けF-SOAIP説明会（2月26日（水）17:00～オンライン）

病院看護部で、SOAPやF-DARからのF-SOAIPへの転換が相次いでおり、看護教育の段階での看護記録におけるF-SOAIPの位置づけも期待し企画しました。詳細は、<https://seikatsu.care>より、ご案内をダウンロードできます。

解説

重層的支援体制整備事業の先駆的自治体 豊田市及び社会福祉協議会地域包括支援センターによるF-SOAIP展開のモデル性 ～相談記録プラットフォームへの実装提案～

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
埼玉県立大学 蔦末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

自治体と社協の協働～鍵は包括の実践力と行政の理解～

愛知県豊田市は、重層的支援体制整備事業推進を牽引してきた自治体として知られるが、本誌におけるF-SOAIP実践報告でも、社会福祉協議会からの発信はこれまでになく、意義は大きい。

浅野氏らのように、支援経過記録のあり方への関心からF-SOAIPの研修を企画された行動力や、F-SOAIPによるOJTやデータ利活用に言及されていることに注目されたい。特に、「F」の分析により地域課題の抽出が容易になり、方法にまで触れているのは卓見である。

また、松井氏が、ケアマネジャーへの紹介や事例検討の資料でもF-SOAIPの有効性を指摘されている。関係するステイクホルダーの多い当事業では、重

層的支援会議に困難性を共有できるF-SOAIPの活用を推奨したい。

さらに、豊田市の加藤氏からの社会福祉協議会・地域包括支援センターへの展望は、自治体や地域包括支援センター、ケアマネジャーのみならず、本号によりF-SOAIP活用の根拠として検討を進めることに寄与できるであろう。

行政のリーダーシップによる相談支援記録プラットフォーム検討への提言

監修者が、F-SOAIPによる協創型イノベーションリサーチ（2025年1月号等）を本誌連載を中心として提示してきたのは、従来の規範を超えて先進例の横展開を図ってほしいからである。内閣官房では、「重層的支援整備体制事業における相談記録プラットフォーム」のあり方検討が進められている¹⁾。特に、千葉県

のように知事のイニシアチブは重要であるが、限られた現場の情報のみで検討するのではなく、本誌の埼玉県幸手市（2023年12月号）、兵庫県多可町（2024年12月号）、長野県茅野市（2025年1月号）に続き、今号の愛知県豊田市のように、F-SOAIP導入成果の好事例が反映されることを強く望みたい。

既に自治体や包括、居宅介護支援事業所等でF-SOAIPが導入・活用されていれば、個別の「F」や「P」をもとに、地域課題の抽出・分析にもお役に立てていただきたい。そのために自治体・社会福祉協議会のリーダーシップを期待したい。

1) 内閣官房HP（2024年12月27日）：厚生労働省地域福祉課地域共生社会推進室、重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォームの取組状況等について、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kyotsu5/jusou_kousei.pdf／

